

Ação Implicativa Compreensiva e, Gestaltificação

Palestra apresentada por Afonso H.L. Fonseca para o IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Ação Implicativa Compreensiva e, Gestaltificação*”, onde serão apresentados 4 (quatro) subtemas sendo: 1 – Ação, 2 – Implicação, 3 – Compreensão e, 4 – Gestaltificação.

Esta é a primeira palestra nesta série de 4 (quatro) palestras com o subtema: **Ação – Implicativa Compreensiva.**

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Palestrante: Afonso Henrique Lisboa da Fonseca

Psicólogo, psicoterapeuta e facilitador de grupos. Foi aluno de Carl Rogers no Center of Studies of the Person, de La Jolla, Califórnia, em 1979. Atualmente, é professor em Programas de Formação em Psicologia e Psicoterapia Fenomenológico-Existencial, em especial Abordagem Centrada na Pessoa e Gestalterapia, no Brasil. É Autor de inúmeros artigos e livros de Psicologia e Psicoterapia Fenomenológico-Existencial, publicados em revistas brasileiras e de outros países, entre os quais se destaca a sua participação, juntamente com Carl R. Rogers, John K. Wood e Maureen M. O’Hara, na obra: *Em Busca de Vida. Da Terapia Centrada no Cliente à Abordagem Centrada na Pessoa, de 1983*".

Escola Experimental de Psicologia e Psicoterapia Fenomenológico Existencial. Gestalt Terapia. Abordagem Rogeriana. Autor de vários livros na Área da Psicologia Humanista.

Para assistir acesse:

<http://www.cdgb.com.br/cdgb/palestras/Afonso.2014/Afonso2014.html>

Recebido em: 24/12/2014

Aprovado em: 24/12/2014